

**ESSAI SUR LES ORIGINES SOCIALES ET CULTURELLES DU
CAPITALISME MAROCAIN (PREMIERE PARTIE)
DE LA PERIODE PRECOLONIALE A LA PRE-INDEPENDANCE**

**ESSAY ON THE SOCIAL AND CULTURAL ORIGINS OF MOROCCAN
CAPITALISM (FIRST PART):
FROM THE PRE-COLONIAL PERIOD TO PRE-INDEPENDENCE**

DOI : 10.5281/zenodo.6840908

AUTEURS

Amine MAHDOUD

Docteur en Politiques Publiques.
Laboratoire de Recherches sur la
Transition Démocratique Comparée.
Faculté des Sciences Juridiques et
Politiques de Settat
Université Hassan 1er

Mounir AOMARI

Doctorant en Finances Publiques.
Laboratoire de Droit Public et Sciences
Politiques. Faculté des Sciences
Juridiques, Economiques et Sociales de
Mohammedia
Université Hassan II.

INSTITUT D'ETUDES SOCIALES ET MEDIATIQUES
معهد الدراسات الاجتماعية و الإعلامية
SOCIAL AND MEDIA STUDIES INSTITUTE

ISSN : 2820-6991
DEPOT LEGAL: 2022PE0021

ESSAI SUR LES ORIGINES SOCIALES ET CULTURELLES DU CAPITALISME MAROCAIN (PREMIERE PARTIE)

DE LA PERIODE PRECOLONIALE A LA PRE- INDEPENDANCE

Amine MAHDOUD

**Docteur en Politiques
Publiques
Université Hassan 1^{er},
Settat, Maroc**

Mounir AOMARI

**Doctorant en Finances
Publiques.
Université Hassan II,
Casablanca, Maroc**

Résumé

La représentation que nous nous faisons à présent du capitalisme découle d'une longue trajectoire de sédimentation où des données et des perceptions de différents âges s'accumulent et empiètent l'une

sur l'autre. Pour le cas marocain, cette représentation doit être mise à jour, de prime abord, par une analyse sociohistorique rigoureuse, qui ambitionne de révéler les fondements historiques du modèle capitaliste et lever le voile sur les circonstances sociopolitiques de son essor.

Mots-clés : Capitalisme ; Maroc ; L'époque précoloniale ; Protectorat.

**ESSAY ON THE SOCIAL AND CULTURAL ORIGINS OF MOROCCAN
CAPITALISM (FIRST PART):**

FROM THE PRE-COLONIAL PERIOD TO PRE-INDEPENDENCE

Amine MAHDOUD

PhD in Public Policy
Hassan 1st University,
Settat, Morocco

Mounir AOMARI

PhD Student in Public
Finance.
Hassan 2 University,
Casablanca, Morocco

Abstract

The representation that we have now of capitalism stems from a long trajectory of sedimentation where situations and perceptions of different ages accumulate and encroach on each other. For the

Moroccan case, this representation must be updated, first of all, by a rigorous socio-historical analysis, which aims to reveal the historical foundations of the capitalist model and lift the veil on the socio-political circumstances of its rise.

Keywords: *Capitalism; Morocco ; The pre-colonial era; Protectorate.*

INTRODUCTION

« Le présent porte une charge, un poids qui vient du passé et qu'il faut réactualiser aujourd'hui pour comprendre ses enjeux actuels. Analyser une pratique contemporaine, c'est la saisir à partir du socle historique qui l'a constitué ; c'est s'efforcer de comprendre sa structure actuelle à partir de ses transformations antérieures. Le passé ne se répète pas dans le présent, mais le présent joue et invente à partir du legs du passé. »
Robert Castel

Durant un siècle et demi, le paysage socioéconomique du Maroc a vu de notables métamorphoses. A partir de la moitié du 19^{ème} siècle et jusqu'au 20^{ème} siècle, la situation du pays, sa démographie, sa production, ses infrastructures, ses canaux de transaction commerciale ont connu un profond changement. Pourtant, des séquelles et des continuités originales n'ont cessé de caractériser le pays peu importe l'étape d'évolution ou de bouleversement de ses assises socio-économiques et politiques sur une période d'environ deux siècles¹.

En effet, le parcours de l'économie marocaine demeure particulier, du moins

dans son environnement régional. Ce parcours ne se comprend néanmoins que quand il s'insère dans une optique historique de l'économie politique du Maroc. Contrairement à la plupart des pays de la région MENA qui ont choisi le modèle socialiste, et hormis les premières années de l'indépendance, le Maroc a toujours déclaré son adhésion au régime capitaliste².

A vrai dire, la représentation que nous nous faisons à présent du capitalisme découle d'une longue trajectoire de sédimentation où des données et des perceptions de différents âges s'accumulent et empiètent l'une sur l'autre. Pour le cas marocain, cette représentation doit être mise à jour, de prime abord, par une analyse sociohistorique rigoureuse, qui ambitionne de révéler les fondements historiques du modèle capitaliste et lever le voile sur les circonstances sociopolitiques de son essor.

Dans ce sens, nous pouvons avancer que comme tout phénomène social, le capitalisme au Maroc, n'a abouti à sa conception moderne qu'après un long processus historique de changements socio-économiques et politiques. En partant de cette hypothèse, le présent article poursuit un double objectif : D'une

¹ Naciri M. . L'évolution de l'économie marocaine en longue période: Crise des modèles ou crise des élites ?. Critique économique n° 24. Printemps-été 2009. P : 133

² Hari T. . Du bourgeois à l'entrepreneur : Une lecture sociologique des mutations de l'économie marocaine. Critique économique n° 38-39. Printemps-été 2019. P : 254

part, retracer les différents stades par lesquels a passé le capitalisme marocain avant qu'il aboutisse à sa forme actuelle et d'autre part, montrer comment le modèle capitaliste est devenu le pivot de l'économie marocaine. Pour ce faire, nous revenons sur les métamorphoses dont le capitalisme est le siège aujourd'hui, de façon à dégager les facteurs socioculturel et politique de son développement.

1- L'emprise de la bourgeoisie dans la formation de l'élite économique traditionnelle

Nous allons, au niveau de cette première partie, nous pencher sur la genèse et le développement de l'élite économique marocaine, qui constitue, à notre sens, une étape indispensable pour la compréhension des conditions de naissance du phénomène capitaliste dans le contexte marocain. Nous allons, premièrement, essayer de décrire, de façon brève, les modalités de constitution de l'activité économique au Maroc et les conditions d'émergence de la « bourgeoisie marocaine » qui constitue l'assise sociale du capitalisme marocain. Deuxièmement, nous allons nous focaliser sur le contexte de transition vers le système libéral, au cours duquel l'entrepreneur marocain a commencé à émerger.

1.1. Les fondements historiques de la classe bourgeoise marocaine :

Dès l'installation de la dynastie Idrisside jusqu'à l'avènement du régime du protectorat, le Makhzen³ fut toujours

³ Le Makhzen renvoyait à « une autorité de superposition invoquant la raison divine afin d'imposer à des communautés territoriales et religieuses autonomes des rapports d'allégeance. Employant son armée et son administration, le Makhzen a œuvré suivant une longue trajectoire historique à convertir l'allégeance en obéissance. Il prélevait l'impôt et exerçait une mission d'arbitrage, en particulier en matière foncière, où il se montrait comme un régulateur de la propriété. Il empêchait aussi l'accumulation de fortunes qui auraient pu servir à mettre en cause ce pouvoir et

l'intervenant principal dans les échanges commerciaux et économiques⁴. Othman El Mansouri note que le Makhzen, soit le Sultan directement ou soit par des intermédiaires qui le représentaient, notamment les Princes et les grands Caïds, organisait toujours l'activité commerciale et le conduisait suivant les circonstances, les collaborateurs et les rapports de force⁵. Un certain nombre de Rois Saadiens avaient exercé directement le commerce⁶. Les autorités intervenaient également pour déterminer le cadre des échanges avec l'étranger, et réglementent le commerce par le biais de conventions, de mesures et de décisions politiques. Cette intervention différait suivant les pays, les intérêts et les besoins⁷. Elle assurait, aussi, la protection des commerçants étrangers pour sécuriser les échanges.⁸

Du premier coup, il est primordial d'attester, comme l'explique Miège, que « **les dynasties bourgeoises du Maroc d'aujourd'hui, socialement et politiquement importantes, sont nées au XIXe siècle** »⁹. D'après Himmer, l'élite marocaine à la fin du 19^{ème} siècle était une minorité structurée dans le cadre des appareils de l'État makhzenien, elle se différenciait de la majorité des individus et

imposait le principe de la « Raquaba ». Alain Claisse. Le makhzen aujourd'hui. In : Le Maroc actuel. CNRS. Paris. 1992. P : 286

⁴ Chaker A. Les obstacles institutionnels au développement d'une bourgeoisie capitaliste au Maroc précolonial, et les moyens de leur dépassement. In : Cahiers de la Méditerranée, n°45, 1, 1992. Bourgeoisies et notables dans le monde arabe (XIXe et XXe siècles). Actes des colloques mai 1990 et mai 1991 à Grasse. P : 91

⁵ El Mansouri O. . Le commerce au Maroc au 16^{ème} siècle. Contribution à l'histoire économique du Maroc. Publications de la faculté des lettres et de sciences humaines. Rabat. 2001. P : 227 (en arabe)

⁶ Ennaji M. . Expansion européenne et changement social au Maroc : XVI-XIX siècles. Eddif. Casablanca. 1996. P : 28

⁷ Ibid. P : 30-31

⁸ Germouni M. . Le protectorat français au Maroc : Un nouveau regard. L'Harmattan. 2015. P : 52

⁹ Miège J-L. . Le Maroc et l'Europe (1830-1894). Tome : III. PUF. Paris. 1962. P : 33

des groupements sociaux par une série de particularités : le leadership, la richesse, la filiation, le savoir et l'honneur. En s'appuyant sur ces caractéristiques, cette petite collectivité obtient la supériorité et le respect au sein de la société, lui accordant l'exclusivité en matière de gestion du domaine politique et religieux et l'exercice de l'autorité sur les autres groupes sociaux d'une façon légitime¹⁰. En plus de ces traits distinctifs, la classe élitaires au Maroc se composait d'un ensemble de groupes unis par des intérêts et des objectifs partagés¹¹. Pour Benhaddou, il existait trois ordres au sein de l'élite marocaine traditionnelle : « **les chorfas, les oulamas, les marchands. Chaque groupe possède une qualité qui lui permet d'accomplir une tâche exceptionnelle et qui, en même temps, fonde le principe de sa légitimité** »¹². Tous ces groupements demeuraient plus ou moins, liés économiquement aux appareils du Makhzen, comme ils occupaient des positions sociales inégales¹³.

Les commerçants appartenaient à ce que Laroui appelle la « Khassa », particulièrement au 19^{ème} siècle. « **Plus précisément, le terme s'applique en pratique à la ville par excellence, c'est-à-dire Fès. Des noyaux existaient à Tétouan et Rabat-Salé, mais c'est dans l'élite fassie que la notion de Khassa trouve son contenu véritable** »¹⁴. Dans son analyse de ce sujet, Laroui a recouru à l'ouvrage de référence de Mohammed Ben Jaafar Al Kattani, connu sous l'intitulé

« Salwat Al Anfass », dans lequel, il expose les diverses catégories d'élites, leurs descendances, leur appartenance et les liens noués entre elles. Quant à la classe des marchands, elle était ambiguë pendant l'histoire du Maroc jusqu'à la fin du 19^{ème} siècle. Il était difficile de différencier entre les marchands qui font du commerce leur activité principale, et ceux qui l'exerçaient passagèrement, ou l'associaient à d'autres activités, comme les agriculteurs qui commercialisaient eux-mêmes leurs productions ou bien les commerçants qui mettaient leur argent dans l'agriculture. Laroui affirme qu'« **à cause du traditionalisme général de la société, du caractère familial de l'éducation, de la permanence des rôles sociaux, se détachent dans cette unanimité de pensée et attitudes des profils spécifiques pratiquement héréditaires** »¹⁵.

En effet, la catégorie des commerçants, qui entreprenaient leurs activités à l'intérieur du pays, et celle des négociants qui étaient ouverts sur l'extérieur, monopolisaient les ressources économiques du pays à partir du 19^{ème} siècle¹⁶. Ces riches familles bourgeoises proviennent dans leur majorité de la ville de Fès, bien avant qu'elles s'installent sur le littoral marocain, à Rabat et à Casablanca¹⁷. Les grands noms cités pour décrire la richesse, la culture, la religiosité mais également bien entendu le pouvoir politique du Royaume sont tous marqués par une solide empreinte fassie. Ces grandes dynasties bourgeoises continuent jusqu'à nos jours de nourrir les élites dirigeantes avec leurs membres les mieux instruits. Parmi les familles fassies les plus connues, mentionnons les Benjelloun qui étaient au service depuis le règne de Moulay Hassan Ier, les Tazi qui

¹⁰ Himmer A. . L'élite marocaine et problématique de la modernisation (en arabe). Almoultaqa. Casablanca. 2001. P : 125

¹¹ Affaya N. et Guerraoui D. . L'élite économique marocaine : étude sur la nouvelle génération d'entrepreneurs. L'Harmattan. 2009. P : 34

¹² Benhaddou A.. Maroc : Les élites du Royaume, essai sur l'organisation du pouvoir au Maroc. L'Harmattan. 1997. P : 17

¹³ Affaya N. et Guerraoui D. Op Cit. P : 34

¹⁴ Laroui A. . Les origines sociales et culturelles du nationalisme marocain : 1830-1912. Centre culturel Arabe. 3ème édition. 2009. P : 109

¹⁵ Ibid. P : 110

¹⁶ Benhaddou A. . Maroc. Op Cit. P :19

¹⁷ Kaioua A. . Les grosses fortunes économiques et industrielles à Casablanca. In: Cahiers de la Méditerranée, n°46-47,1, 1993. Bourgeoisies et notables en Méditerranée (XVIIIe-XXe siècles). Actes du colloque de mai 192 à Grasse. P : 321

étaient des vizirs, les Bennani étaient chargés de l'exploitation des domaines fonciers et de l'administration des fonds publics, mais également les Chraïbi, les Guessous et les Berrada qui occupaient des postes clés dans les finances, la diplomatie et l'administration fiscale¹⁸. Bien entendu, la conduite de la fonction makhzénienne pour ces grandes familles a pour objet essentiellement de faire fortune ou à consolider leur statut social déjà obtenu par ailleurs¹⁹. De ce fait, nous pourrions avancer que la montée en puissance de l'élite marocaine s'explique, en partie, par la volonté d'exploiter des champs de pouvoir économique, administratif et diplomatique attribués par le Sultan.

En vue de préserver le bien familial, maintenir leur pouvoir et étendre leur richesse, les grands noms fassis se sont appuyés aussi bien sur la scolarisation des enfants, des mariages de convenance qui peuvent être perçus comme un mode de complémentarité lignagère que de leur étonnant patrimoine économique. Les mariages dans les familles bourgeoises étaient orientés aux mêmes fins que les études modernes des jeunes : la protection de l'héritage familial²⁰. Les relations et les coalitions matrimoniales constituent un ensemble coordonné dont la mission est, comme l'indique Lévi-Strauss « **d'assurer la permanence du groupe social, en entrecroisant, à la façon d'un tissu, les relations consanguines et celles fondées sur l'alliance** »²¹. À part quelques exceptions, les mariages s'effectueraient sous forme d'endogamie parentale ou communautaire, à l'intérieur des familles

dominantes, dans le but de préserver le patrimoine²².

Dès lors, pouvons-nous approcher, à notre sens, le mariage comme un fait principalement privé, soit dans cette situation un acte clairement fonctionnel, renvoyant à une forme de reproduction sociale. Aux yeux de Benhaddou, les milieux élitaires marocains, motivés par la perspective de bénéficier de l'ascenseur social, perçoivent avant tout l'acte de mariage sous l'angle de la rentabilité socio-économique. Cependant, le mariage entre les diverses composantes de l'élite peut être aussi une démarche valable pour répondre à la contrainte de la reproduction sociale.²³

1.2.L'ouverture de la bourgeoisie marocaine sur l'Europe

Depuis toujours, les marocains étaient connus comme des artisans et des marchands. Ils produisaient pour les marchés locaux comme ils menaient des échanges avec l'extérieur. Par exemple, les commerçants fassis commercialisaient leurs produits en Algérie, en Tunisie, en Egypte et au Sénégal. Au 19^{ème} siècle, ils commençaient à entretenir des opérations commerciales avec le Portugal, l'Espagne, et la France...²⁴. Il y a parmi eux certains qui se sont installés dans certaines villes Européennes comme Manchester, Marseille et Gênes afin de soutenir les activités d'imports et d'exports avec le Maroc²⁵. Lorsque la marchandise arrivait aux ports de Tanger, Tétouan ou Larache, elle était transportée à dos de mules et

¹⁸ Benhaddou A. . Op Cit. 19-21.

¹⁹ Laroui A. . Op Cit. P : 90

²⁰ Waterbury J. . The Commander of the Faithful : The Moroccan Political Elite : A study in segmented politics. Weindenfeld and Nicolson. 1970. P : 124-125.

²¹ Lévi-Strauss C. . Anthropologie structurale. Plon, Paris. 1959. P : 342.

²² El Atri A. . La fabrique de l'élite au Maroc : le Makhzen, l'argent, l'appartenance et le sacré : les moyens d'atteindre le sommet. Wijhat nadar. 2006. P : 35. (en arabe)

²³ Benhaddou A. . Op Cit. P : 27-35.

²⁴ Kourounfol H. . Le peuple de Fès : argent et politique. Dar abi rakrak. 2007. P : 56-62

²⁵ Kinanah L. . L'évolution des structures économiques, sociales et politiques du Maroc au 19^{ème} siècle (Fès 1820-1912). Info Press Fès. 2002. P : 219

parcourait les chemins, généralement peu sécurisés, en vue d'accéder aux villes intérieures. C'est pour cette raison que les marchands étaient constamment sensibles à l'ordre qui ne pouvait être assuré que par une autorité centrale puissante. Ce qui n'était pas toujours le cas particulièrement au 19^{ème} siècle²⁶.

Les Oumanas qui se chargeaient, en principe, de contrôler les revenus douaniers, se transformaient, en même temps, en grands marchands, ils prônaient plus d'ouverture sur le continent Européen et l'introduction des marchandises Européennes pour parvenir à les commercialiser et amasser, par conséquent, plus de richesses²⁷. En outre, le Sultan parallèlement aux missions des oumanas, monopolisait le commerce, en vue d'améliorer les recettes du pouvoir central. Il attribuait à un certain nombre de commerçants de confession musulmane et juive, la qualité de commerçants du Sultan²⁸, qui leur procurait un ensemble de privilèges comme l'exonération partielle ou complète d'impôts pour certaines marchandises. Grâce à ces avantages et à l'argent du Roi, certains commerçants pouvaient conduire des opérations commerciales et spéculatives qui leur avaient ouvert d'autres opportunités d'action. L'exclusivité concernait des produits vitaux comme le thé, le sucre, le café, et d'autres marchandises comme le bois, le plomb et le tabac²⁹. Certains chercheurs croient que cette relation singulière qui s'était nouée entre le Makhzen et certains marchands constituait, en réalité, les véritables débuts d'un modèle d'accumulation des richesses notamment par des marocains juifs, et des grandes familles fassies³⁰.

Ces notables prédispositions au négoce ne cachent nullement la question de la prédominance du politique sur l'économique. À dire vrai, le sultan met en œuvre déjà son contrôle politique, sur le bled makhzen, par l'intermédiaire de ses agents, vizirs, gouverneurs et autres caïds³¹. Cependant, ce pouvoir, en dépit des taxes prélevées, avait l'avantage de sécuriser les biens des élites bourgeoises des fréquents et imprédictibles pillages tribaux³². En conséquence, les relations qui se sont établies entre cette autorité traditionnelle et la classe marchande citadine étaient de deux niveaux : liens de dépendance, mais également rapports de collaboration. Dans ce sens, Ayache déclare que, dans certains cas, le Makhzen fait appel aux commerçants pour des tâches bien déterminées. Il leur confiait soit des missions diplomatiques, en raison de la connaissance qu'ils possédaient de l'extérieur, soit des responsabilités dans l'administration des finances publiques. De ce fait, la concentration des fonds collectés par les caïds, qui avaient aussi des attributions de police et de justice, dans des conditions qui n'écartaient pas l'emploi de procédés très exorbitants, et leur administration étaient assurées, par les négociants de Tétouan, Rabat, Salé et de Fès, sous l'égide du ministre des finances.³³

Nonobstant son omniprésence dans tous les aspects de la vie des marocains, le Makhzen, n'arrivait pas à fonder des bases institutionnelles répondant à une rationalité et à une structuration à la hauteur des enjeux primordiaux que confrontait le Maroc à l'époque³⁴. Les commerçants, malgré toutes les entraves, se sont parvenus parmi d'autres couches de la Khassa, à adopter progressivement l'idée

²⁶ Affaya N. et Guerraoui D. . Op Cit. P : 52

²⁷ Laroui A. . Op Cit. P : 89-90

²⁸ Miège J-L. . Op Cit. P : 456

²⁹ Affaya N. et Guerraoui D. Op Cit. P : 53

³⁰ Kourounfol H. . Le peuple de Fès : argent et politique. Op Cit. P : 74.

³¹ Laamrani A. . Le rôle du gouverneur au Maroc. L'Harmattan. 2016. P : 23

³² Ennaji M. . Op Cit. P :31

³³ Ayache A. . Le Maroc. Bilan d'une colonisation. Editions Sociales. Paris. 1956. P :47

³⁴ Affaya N. et Guerraoui D. . Op Cit. P : 37

de réformes, parce que « **plus le temps passe, plus leurs fortunes augmentent, et plus ils voudront le nidham, c'est-à-dire le développement de l'autorité réglementaire, directement par l'État** »³⁵.

Laroui se questionne sur la possibilité de parler d'un marché économique marocain au 19^{ème} siècle, étant donné que les outils d'échanges et de communication étaient archaïques. Les routes, les sentiers, les ponts étaient déficients, et la poste en supportait les répercussions. « **Pour des raisons politiques et commerciales, les consulats étrangers avaient organisé une poste privée sur le trajet Mogador-Tanger : vers la fin du siècle, les diplomates faisaient de plus en plus pression sur le Sultan pour qu'il organise un véritable service postal. Finalement, prenant de vitesse une initiative privée et calquant son projet sur la poste consulaire déjà existante, Hassan 1^{er} met sur pied une poste marocaine à la fin de 1892** ». ³⁶ Grâce à cette nouvelle institution, les ports qui connaissaient un trafic maritime régulier étaient connectés aux principales villes intérieures principalement Fès, Meknès et Marrakech. Le mouvement de ce trafic servait les intérêts commerciaux des étrangers et préparait dès cette période « **l'organisation du Maroc utile** »³⁷.

Sûrement, le Maroc fut absorbé, graduellement mais inévitablement, par le système capitaliste dans un rapport de dépendance, quelles que soient les formes de résistance menées par certains acteurs sociaux traditionnels (tels que les oulémas, les marabouts, les chefs de tribus et la bourgeoisie fassie³⁸). Vu les défis

techniques, économiques et administratifs posés par l'Europe, le pays ne pouvait plus se régénérer à partir des mêmes fondements traditionnels qui caractérisaient le fonctionnement du Makhzen. Il s'agit d'un grand choc culturel et psychologique qui a semé le doute dans les esprits et qui a lié la refondation de soi à l'adoption des connaissances et des atouts de l'autre. Chrétien, commerçant, profitant, arrogant, occupant, quelles que soient les apparences à travers lesquels il se présente, aucune autre option faisable n'est possible pour réunir les conditions d'une réforme militaire redoutable à travers ce que l'élite marocaine a appelé l'armée de l'ordre s'appuyant sur une artillerie développée³⁹. Les deux défaites humiliantes d'Isly (1844) et de Tétouan (1860) furent un double traumatisme qui a incité les marocains à prendre conscience de leur fragilité et les défaillances structurelles et techniques du système politique marocain⁴⁰. La supériorité des Européens dans les secteurs économiques et financiers devenait une évidence incontestable, ce qui occasionna l'emprise progressive du commerce au Maroc à travers l'import et l'export, l'émergence du phénomène des « protégés » marocains et l'hégémonie de la monnaie Européenne dans les échanges commerciaux⁴¹.

Face à cette nouvelle réalité, l'élite marocaine, excepté les milieux conservateurs, se vit obligée d'admettre la supériorité des Européens. Partagée entre l'étonnement, le choc et la volonté de saisir les raisons qui ont été à l'origine de la richesse, la puissance, le sens de l'organisation et de la bonne administration des Européens, cette élite a confronté ces aspects dans leurs façons de commercer, d'échanger et de vivre, comme elle les a subis dans les défaites militaires, en terre et en mer. Or, l'ampleur de la décrépitude

³⁵ Laroui A. . Op Cit. P : 120

³⁶ Ibid. P : 45

³⁷ Ibid. P : 45

³⁸ Kninah A. . Image(s) française(s) du Maroc avant le Protectorat : (XVIIe-XXe siècles). Thèse de doctorat. Ecole doctorale Culture et Patrimoine. Université d'Avignon, 2015. P : 438-450

³⁹ Affaya N. et Guerraoui D. . Op Cit. P : 38

⁴⁰ Germouni M. . Op Cit. P: 31

⁴¹ Laroui A. . L'histoire du Maghreb : un essai de synthèse. Centre culturel arabe. 2001. P : 296-298

associée aux diverses formes de pression sur le Maroc avaient alourdi le sentiment d'incertitude chez cette classe. Elle s'était présentée inapte de contrecarrer la désorganisation de la société en raison de la vulnérabilité de l'autorité centrale, et la mise en tutelle graduelle du Maroc par les forces Européennes⁴².

Même si les commerçants ont commencé à acquérir un poids relatif dans le sens où ils revendiquaient plus d'ordre et de sécurité, l'état du Makhzen et des infrastructures, particulièrement après la défaite de Tétouan, ne favoriseraient point la mise en œuvre d'une réforme profonde capable d'engendrer une mouvance économique organisée⁴³, parce que selon Laroui « **il reste qu'au 19^{ème} siècle le Makhzen est loin d'être un centre d'organisation, de rationalisation de la vie civile comme l'était devenu l'État moderne Européen**⁴⁴ ». Les commerçants furent persuadés de l'exigence de mettre en place des mesures réformatrices structurelles et d'adopter les modes de gestion des Européens. Les réformes devaient viser tous les appareils du Makhzen, l'armée, l'administration, la fiscalité, la justice et les moyens de communication. Pourtant, l'opposition des foyers traditionalistes et la crainte de perdre le contrôle et la souveraineté du Royaume avaient rendu les Sultans généralement incertains⁴⁵.

Le pays se trouvait dans un état chaotique. Les « routes infestées de brigands, pillage d'azibes, raids de « malfaiteurs » contre les villes, kidnapping d'Européens, actes de « piraterie » le long des côtés du Rif, et de manière générale, insécurité dans les campagnes et même aux ports des grandes cités constituaient les composantes essentielles autour desquelles s'articula l'imagerie ayant tendu, dans la seconde

moitié du 19^{ème} siècle et le début du 20^{ème} siècle, à présenter le Maroc comme un pays miné de l'intérieur par le brigandage et l'anarchie⁴⁶ ». En raison de ces divers dangers, et afin de garantir leur sécurité et leurs transactions, les Européens furent contraints de se protéger et de protéger leurs intermédiaires et leurs partenaires marocains. Dans cette optique, Guerraoui et Affaya soulignent que « **l'extension à des marocains d'immunités capitulaires initialement réservés aux seuls Européens en leur double qualité d'étrangers et de chrétiens non justiciables du Chra' et leur soustraction tant à l'autorité du Makhzen qu'à la justice coranique étaient généralement « justifiés » par la nécessité de prémunir le commerce Européen et les agents autochtones qui se faisaient les auxiliaires de son développement dans les pays contre l'absence de gouvernement régulier au Maroc** », « **l'incurie des autorités maures** », « **l'avarice des gouverneurs** », la « **rapacité des Caïds** » et « **la corruption générale de toutes les sphères de l'administration** »⁴⁷. Mais tout cela n'empêche pas de dire que les forces occidentales ont mené une véritable campagne de propagande, pour légitimer leur implication dans les affaires internes du Maroc, en considérant le Maroc comme un pays sombrant dans les ténèbres de l'insécurité et de l'anarchie, qui empiraient la situation politique et socioéconomique et mettaient ainsi en danger la vie des citoyens marocains et celle des résidents étrangers⁴⁸.

⁴² Affaya N. et Guerraoui D. . Op Cit. P : 39

⁴³ Lugan B. . Histoire du Maroc : des origines à nos jours. Criterion. Paris. 1992. P : 203-204

⁴⁴ Laroui A. . Op Cit. P : 117

⁴⁵ Affaya N. et Guerraoui D.. Op Cit. P : 44-45

⁴⁶ Kenbib M. . Protégés et brigands dans le Maroc du 19^{ème} siècle et le début du 20^{ème} .In Hespris-Tamuda. Vol XXIX. Fascicule 2. 1992. P : 227

⁴⁷ Affaya N. et Guerraoui D.. Op Cit. P : 48

⁴⁸ Boutbouqalt T. . La politique d'information du protectorat français au Maroc : 1912-1956 : intensification de la propagande coloniale et résistance nationale au Maroc : 1926-1956. Thèse de doctorat en sciences de l'information. Université Paris II. 1985

Ce changement emporta le Makhzen dans un cercle vicieux dont il n'y a pas d'issue. L'ascension des protégés avait commencé à détériorer le pouvoir économique du Royaume, dans une mesure d'autant plus menaçante que les marchands les plus riches circulaient sous le contrôle de l'extérieur⁴⁹. En outre, les Européens ont effectué toutes les formes de pression pour dissoudre le régime des commerçants du Sultan axé sur le monopole et le contrôle de la circulation des marchandises. À partir du moment où le Roi eut cédé aux pressions, ces commerçants se sont dirigés vers la quête de nouveaux avantages qui consistaient dans le système de la protection⁵⁰. D'ailleurs, le Maroc avait auparavant conclu des accords comme celui de 1767 avec la France qui prévoyait la possibilité pour les pays étrangers représentés au Maroc de protéger leurs ressortissants du droit marocain et leur conduire à assurer également la protection de certains marocains⁵¹.

En étendant la protection aux commerçants marocains, les Européens comptaient consolider leur influence à l'intérieur du Maroc. Même les pays qui ne portent pas d'ambitions colonialistes, tels que les États-Unis d'Amérique et l'Autriche, s'étaient inscrits aussi dans cette course⁵². Les agents Européens vendaient les engagements de protection à tel point qu'un certain nombre de marocains arrivèrent à profiter d'une double protection⁵³. Grâce au régime de protection, les commerçants marocains, en particulier les fassis et les juifs, devinrent fortunés. Ils furent exemptés d'impôts. Ils devenaient, inéluctablement, des intermédiaires entre l'État Makhzien et les Européens et ils se chargeaient des

missions diplomatiques et commerciales. Les historiens ont dénombré entre 6000 et 8000 protégés à la fin du 19^{ème} siècle. La protection fût un objet d'héritage de père en fils, et même un acquis pour les Européens⁵⁴.

Au fil de cette première partie, nous avons vu que l'élite bourgeoise a joué un rôle central dans l'animation de la vie économique et politique marocaine, mais aussi que cette dynamique socio-économique a connu un grand changement avec l'ouverture du Maroc sur le continent Européen.

2- Le rôle du protectorat dans l'émergence du capitalisme marocain

L'implication des Européens dans les affaires internes du pays sous divers motifs et l'extension des réseaux de protégés exemptés d'impôts se présentent parmi les facteurs qui avaient contribué à l'emprise étrangère sur l'avenir du pays⁵⁵. Ils portaient en eux ce que khatibi a appelé la « colonisabilité »⁵⁶ du Maroc. Outre leurs buts stratégiques, justifiés par le positionnement géographique du Maroc, de leurs aspirations de contrôle et de tutelle, les Européens, par les divers moyens de pression qu'ils ont exercé sur l'autorité centrale, désiraient insérer le pays dans le système capitaliste, en tentant de mobiliser certaines couches sociales capables de s'adapter aux changements, et dont les intérêts coïncident avec les réformes proclamées par les Européens, comme les marchands musulmans et juifs, et certains

⁴⁹ Hibou B. . Les enjeux de l'ouverture au Maroc. Dissidence économique et contrôle politique. Les Etudes du CERL. n° 15. avril 1996. P : 37

⁵⁰ Affaya N. et Guerraoui D. . Op Cit. P : 54

⁵¹ Rivet D. . Histoire du Maroc : De Moulay Idris à Mohammed VI. Fayard. 2012. P : 272

⁵² Germouni M. . Op Cit. P : 30

⁵³ Kourounfol H. . Op. Cit. P : 76

⁵⁴ Ibid. P : 215

⁵⁵ Germouni M. . Op Cit. P : 64

⁵⁶ Khatibi A. . De la hiérarchies précoloniales. In : Abdelkébir Khatibi. Chemins de traverse : essai de sociologie. Institut Universitaire de la Recherche Scientifique. Université Mohamed V- Souissi. 2002. P : 148

intermédiaires qui étaient concernés par le régime de la protection⁵⁷.

Après des décennies de tractations et d'agencements plus ou moins habiles des convoitises entre les forces Européennes (notamment l'Allemagne, la France et l'Espagne, etc.), le Maroc se trouvait sous le protectorat⁵⁸. Le pays est placé sous la double tutelle française et espagnole car il avait généré les conditions de sa « colonisabilité » et en raison de l'inexistence d'un réel projet réformiste commandé par une autorité politique éclairée et une classe sociale active et créatrice de richesses⁵⁹. Suite à l'instauration du protectorat, l'artisanat marocain a reçu un coup dur se manifestant, d'une part, par l'installation du capital étranger au sein du marché intérieur favorisant l'essor de l'économie libérale et de l'autre part, par les transformations des modes de consommation orientés dorénavant vers l'acquisition des produits Européens⁶⁰.

2.1. La reconfiguration institutionnelle du Maroc et l'installation des infrastructures de l'économie capitaliste

Les rapports entre l'avènement du capitalisme au Maroc et le protectorat sont indiscutables⁶¹. Le mode de production essentiellement agraire durant la période

précoloniale va être fortement modifié par ce choc extérieur, surtout par l'instauration du protectorat français⁶². Cette métamorphose s'effectuera à travers plusieurs voies en essayant d'introduire l'économie marocaine dans le circuit économique métropolitain à travers la mise en relief de l'outre-mer impérial⁶³. Plusieurs transformations vont toucher successivement les structures traditionnelles pour produire finalement une forme de dualisme qui caractérisera, non seulement l'organisation interne de l'État, mais également ses structures socio-économiques et spatiales⁶⁴.

La tâche principale, qui justifie l'installation du régime du « Protectorat », était de réformer l'administration marocaine. Les dispositions de l'article premier du Traité de Fès de 1912 étaient sans équivoque. Le traité avait pour objet de mettre en œuvre un accord entre les deux parties sur l'exigence d'élaborer des réformes, notamment économiques et financières. Cet accord révélait également à travers son article 4 que ces mesures seraient décidées par le Roi sur suggestion du gouvernement français. En dépit des multiples excès que connaîtra ensuite cet accord, ses effets vont être décisifs sur la configuration que prendra le pays. En fait, l'une des majeures conséquences était le maintien du régime politique en place au côté d'une autorité administrative et économique coloniale⁶⁵. En effet, cette division des missions va engendrer ce que les économistes du développement appellent « le dualisme », aussi bien des structures que des formes de production. Un makhzen classique, bien que maintenu et renouvelé par l'intervention du protectorat, va se faire accompagner par

⁵⁷ Kenbib M. . Protections et subversion au Maroc (1856-1912). In : Jean Claude Santucci. Le Maroc actuel : une modernisation au miroir de la tradition. CNRS. 1992. P : 45-46

⁵⁸ Metzger. C. , *L'Empire colonial français dans la stratégie du Troisième Reich (1936-1945)*, Bruxelles, Francfort-sur-Main, New-York, Peter Lang, 2002, 2 vol

⁵⁹ Affaya N. et Guerraoui D. . Op Cit. P : 51

⁶⁰ Larbi El Harras M. . *Secteur privé au Maroc et ses structures représentatives*. Imprimé. Rabat. 1997 : 17-18

⁶¹ Berrada A. et Saadi M. S. . *Le grand capital privé Marocain*. In : Jean-Claude Santucci (dir). *Le Maroc actuel : une modernisation au miroir de la tradition*. Editions CNRS. 1992. P : 325

⁶² Galissot R. . *Le patronat européen au Maroc : 1931-1942*. Eddif. 1990. P : 18

⁶³ Germouni M. . Op Cit. P : 347

⁶⁴ Hibou B. , « Maroc : d'un conservatisme à l'autre », in Jean-François Bayart et al., *Legs colonial et gouvernance contemporaine*, Paris, Fasopo, vol. 2, 2006. P : 159-160

⁶⁵ Germouni M. . Op Cit. P : 98

des « institutions néo-chérifiennes ». Sur ce point, Hibou précise que « **Parallèlement à la mise en place des institutions coloniales traditionnelles, Lyautey et ses hommes s'attelèrent donc à un subtil travail de bureaucratisation et de modernisation des rouages internes du Makhzen par simplification et spécialisation : à l'État colonial revenait les réformes économiques, fiscales, administratives et militaires, au Makhzen tout ce qui était lié au sacré et qui touchait à l'équilibre de la société** »⁶⁶. D'après Hibou, ce dualisme sera aussi présent dans les modes d'administration économiques. Ainsi, les grands chantiers notamment, vont participer à la segmentation de l'économie, généralement financés, depuis 1914, par les banques françaises par la suite, après la deuxième Guerre mondiale, par les fonds publics. Les chemins de fer ou les réseaux routiers étaient avant tout créés dans le cadre d'une économie impériale, au profit des banquiers Européens, des entreprises de la métropole et des colons installés au Maroc. Toujours suivant cette chercheuse, les barrages servirent principalement les grandes fermes des colons, même si au début, le protectorat avait pour mission d'inciter des investissements qui soient avantageux à l'ensemble de la population marocaine⁶⁷.

Par ailleurs, l'étatisation de certaines ressources naturelles avait deux finalités : empêcher l'exploitation privée ou étrangère de ces ressources, mais également allouer à l'administration coloniale des recettes alimentant le budget public. L'exemple le plus probant à ce sujet demeure l'établissement de l'Office chérifien des phosphates en août 1920 par dahir qui accorde l'exclusivité de l'exploitation des phosphates à l'État ou le Bureau de recherche et de participation minière en décembre 1928, qui permet des

contributions publiques dans les explorations minières autres que les phosphates sans en acquérir le monopole⁶⁸.

Bien entendu, la mise en place d'un système de production capitaliste exige l'installation d'infrastructures matérielles. Le Maroc n'échappe pas à cette règle et son équipement par le protectorat se fera de façon très pressée pour entamer l'exploitation économique du territoire marocain⁶⁹. Tout en adoptant une conception spécifique pour le Maroc, l'administration coloniale exécuta des projets de création de nouvelles villes à côté des anciennes médinas ou autour d'un important gisement (Khouribga, Jrada, Bouarfa...) ou de port stratégique (Kenitra...)⁷⁰. Des équipements orientés vers la production de l'énergie ont été aussi mis en place. Citons à titre d'illustration, les centrales thermiques et les barrages qui servaient également à l'irrigation agricole⁷¹.

En définitive, l'emprise étrangère sur le futur du Maroc après 1912 et l'extension du protectorat sur tout le territoire, justifiées par la nécessité d'introduire des réformes, allaient secouer, absolument, les structures institutionnelles et économiques du pays.

2.2. Le développement du capitalisme colonial

La réalisation d'infrastructures modernes va inciter le développement d'une importante activité économique principalement par l'intermédiaire des entreprises étrangères et certaines familles

⁶⁸ Ibid. P : 163

⁶⁹ Ghali Berrada M. . Une élite de transition : les entrepreneurs marocains des années 60. La croisée des chemins. 2014. P : 76-77

⁷⁰ Galissot R. . Op Cit. P : 21

⁷¹ Saul S.. L'électrification du Maroc à l'époque du protectorat. In : Outre-mers, tome 89, n°334-335, 1er semestre 2002. L'électrification outre-mer de la fin du XIXe siècle aux premières décolonisations. P : 494

⁶⁶ Hibou B. , « Maroc : d'un conservatisme à l'autre », Op Cit. P : 159-160

⁶⁷ Ibid. P : 163

marocaines. Des effets d'entraînement sur la mise en place d'un tissu économique nouveau vont ainsi être accomplis. La majorité des entrepreneurs français s'intéressent à la quasi-totalité des branches économiques. Plusieurs groupes financiers ont créé pour leur compte des filiales au Maroc à côté des anciens (Banque de Paris et des Pays-Bas, Banque de l'Union Parisienne, Banque de l'Indochine, Rothschild Frères). Pendant cette époque, deux branches d'activité étaient particulièrement favorisées : la construction et l'industrie. Si la construction accompagnait l'expansion des villes côtières, le développement des activités industrielles prit un caractère clairement étonnant et favorable à l'émergence d'un environnement de facilité qui devait se perpétuer jusqu'aux années du protectorat⁷².

Pour comprendre la raison d'être de cette poussée, il faut revenir aux années précédant le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. En effet, le Maroc privé de ses sources ordinaires d'approvisionnement procéda à la production d'une partie des produits dont il avait besoin. Il fut favorisé par l'existence de ressources énergétiques insolites pour l'Afrique du nord : anthracite de Djérada, électricité hydraulique, pétrole. Les compagnies les plus importantes œuvraient dans les industries de cuir, de la laine et des corps gras. Quelques essais de fusion entre bourgeois marocains et capitalistes français furent enregistrés en 1942. Cette industrialisation apparaissait directement après la fin de la guerre, lorsque le continent Européen s'est inscrit dans une période de restructuration, elle s'accrut davantage, en raison de plusieurs facteurs déterminants. Le contrôle des changes instauré en 1939 et le contrôle des importations peu après, installèrent un environnement de protectionnisme qui

contredit le régime de libre-échange en vigueur dans la phase précédente⁷³.

Un certain nombre d'entreprises industrielles françaises des textiles, de la métallurgie et de l'industrie chimique décidèrent d'établir et de pourvoir des filiales au lieu de vendre les produits de leurs usines françaises. Elles pouvaient ainsi, selon Ayache, alléger la comptabilité de leurs entreprises métropolitaines en facturant à prix réduit le matériel, les matières premières ou les objets vendus au siège de la filiale marocaine⁷⁴. De surcroît, la découverte des gisements de mine, en particulier du phosphate, du plomb, du fer et du zinc, incita de grandes compagnies Européennes à investir au Pays, telles que la banque française Paribas, la Compagnie Royale Asturienne des Mines et le groupe Walter⁷⁵.

La phase allant de 1912 à 1932 fût caractérisée par l'essor d'activités économiques nouvelles portant, principalement, sur les domaines de l'agriculture, de l'immobilier et du commerce. Elles furent soutenues, d'après l'économiste Abdelaziz Belal, par les dépenses publiques et les dépenses militaires. Etendue sur une superficie de 800 000 hectares, l'agriculture, pendant cette époque, va connaître une poussée particulière du fait de la primauté de la culture des céréales, celle-ci va être touchée profondément par l'effondrement sur le plan mondial des cours en 1932 suite aux effets néfastes de la crise économique de 1929⁷⁶.

À la même époque, le foisonnement des projets de construction des quartiers Européens dans les villes ou les nouveaux quartiers administratifs engendrait le développement rapide de l'activité immobilière générant une spéculation

⁷³ Ibid. P : 80

⁷⁴ Ghali Berrada M. .Op Cit. P : 80

⁷⁵ Germouni M. . Op Cit. P : 307

⁷⁶ Belal A. .Op Cit. P :28-29

⁷² Ghali Berrada M. . Op Cit. P : 79-80

foncière soutenue. Les organismes de crédits et les institutions commerciales vont également voir leurs activités prospérer au moment de cette première phase de la colonisation, en vue de garantir la récolte et l'exportation des produits agricoles et des minerais, l'importation des produits industriels et énergétiques, en plus des articles de grande consommation (thé, sucre, tissus etc.). C'est à cette période, selon Abdelaziz Belal, que le système capitaliste marocain va connaître la fondation de ses premiers piliers sous la forme des filiales des grandes entreprises françaises : Régie des tabacs et Chaux et Ciments du Maroc (1912-1914), superphosphates (Kuhlmann), Ateliers de construction Shwartz Haumont (1919-1923), Etablissement Carnaud (de Wendel), Compagnie sucrière Marocaine (Raffinerie Saint-Louis) et les sociétés minières : Aouli, Zellidja, Djérada, Chérifienne des pétroles. Les sociétés concessionnaires de services publics, les plus importantes, naissent également à cette période : Compagnie des Chemins de Fer du Maroc, Energie Electrique du Maroc et la Société marocaine de Distribution⁷⁷. Belal note que **« la plupart des entreprises industrielles de quelque importance que ce soit ont été créées par des groupes français. [...] quant au capital privé marocain, il était dans l'ensemble pratiquement à l'écart du capitalisme industriel, mis à part quelques petites et moyenne entreprises industrielles dans les branches de l'alimentation du textile et de la chaussure, une certaine participation dans les transports routiers et quelques entreprises de construction de bâtiment »**⁷⁸. Le capital marocain n'a pas dépassé 5% de tous les capitaux investis⁷⁹.

Bien évidemment, le plus grand bénéficiaire du système instauré par le protectorat fut en définitive le capitalisme

⁷⁷ Ibid. P : 28-29

⁷⁸ Ibid. P : 77-79

⁷⁹ Ghali Berrada M. . Op Cit. P : 81

français⁸⁰. Les grandes compagnies financières telles que la banque de Paris qui, par le biais de la Compagnie Générale du Maroc (Génaroc), va détenir la quasi-intégralité de l'économie marocaine. Elle sera l'un des plus grands actionnaires du capitalisme colonial au Maroc⁸¹. L'autre grand bénéficiaire du régime du protectorat est l'agriculture d'exportation et plus spécialement l'agriculture moderne suivant le modèle Européen. Celle-ci couvre d'ailleurs une grande part des exportations marocaines de cette période dans la proportion où l'agriculture représentait environ le tiers des exportations marocaines en année de faible récolte et les deux cinquièmes dans les années normales⁸². Belal précise qu'**« Ainsi, entre 1935 et 1955, la production d'agrumes a été multipliée par 7, celle des tomates par près de 3, celle de vins par 2,3, tandis que la production de blé dur n'était multipliée que par 1,3 et celle de l'orge par 1,1 seulement »**⁸³. Cette agriculture fut presque totalement l'œuvre du protectorat et était dominée par la colonisation agricole extérieure⁸⁴. Aux yeux de Belal, **« Le trait saillant de l'agriculture moderne découle de son caractère de culture organisée en fonction de la recherche du profit : culture scientifique, degré élevé de mécanisation, attaches bancaires et relations étroites avec l'organisation des grands marchés. »**⁸⁵

Entre les années 1932 et 1939, le système économique marocain sera secoué par les répercussions de la crise économique internationale. Suivant Galissot, **« La crise touche le Maroc tardivement (1930-1931) et sévit surtout en chuter les exportations de phosphates et en arrêtant le boom (installations**

⁸⁰ Galissot R. . Op Cit. P : 217-218

⁸¹ Ghali Berrada M. . Op Cit. P : 77

⁸² Belal A. . Op Cit. P : 54

⁸³ Ibid. P : 55

⁸⁴ Ibid. P : 56

⁸⁵ Ibid. P : 60

portuaires, bâtiment) d'une colonie jeune »⁸⁶. La crise se traduit au Maroc par plusieurs aspects : l'activité commerciale se réduit, les compagnies spéculatives sont touchées, en un premier temps la construction, par la suite les secteurs de l'agriculture et des mines⁸⁷. Cette situation ne sera partiellement dépassée qu'au début de la deuxième guerre mondiale. Selon Ayache, «**Singulière période où au milieu d'une raréfaction de tous les produits, une sorte de frénésie agitait les milieux d'affaires. Les investissements sont difficiles dans l'agriculture, mais la colonisation, endettée en 1938, s'enrichit grâce aux prix atteints par les produits agricoles.**»⁸⁸. Pour Galissot, «**L'optimisme revient en effet dans les milieux d'affaires : la fin de la crise fut la grande espérance ; l'année 1937 confirme les signes de reprise économique apparus à la fin de 1936. Au cours de 1936, les mines avaient repris leur activité qui s'était arrêtée de 1931 à 1936, notamment l'extraction du charbon de Djerada ainsi que celle de plomb et de zinc. À Aouli, près de Midelt, la production de 1937 : 14 000 ouvriers dont 13 000 indigènes. En 1938, 1939, la production minière augmente toujours, les mines n'ont jamais été aussi actives par suite de la montée des cours des métaux stratégiques. L'exploitation des gisements de phosphates alimente des exportations qui progressent. Le chemin de fer qui transporte les phosphates de Louis Gentil à Safi est achevé et le port aménagé. Safi devient ainsi une ville active ; 15 usines de conserves en outre sont en fonction, assurant un emploi de plus de 6 000 ouvriers. Surtout Casablanca, reprend**

son activité et même le trafic du port dépasse le tonnage de l'époque 1 930. Le commerce du port s'élève à 3 760 000 tonnes en 1937 et près de 4 millions de tonnes en 1939 »⁸⁹.

Durant la période (1939-1945), la somme des capitaux réservés à ces investissements dans l'industrie a au moins équivalu celle des 27 années écoulées⁹⁰. Cette dynamique va se perpétuer après la guerre jusqu'à être considérée comme le boom économique du protectorat le plus important. Fondamentalement encouragée par l'investissement privé provenant de la Métropole, cette mouvance économique va soutenir deux principales activités : la construction et l'industrie⁹¹. Le secteur industriel, essentiellement, établi par des filiales de compagnies françaises au Maroc dans les branches du textile, de la métallurgie, de l'industrie chimique, va se développer durant la période allant de 1938 à 1956 de 180% et sera à 70% orienté vers le marché intérieur⁹².

Certes, les options d'investissement suivaient une stratégie bien réfléchi de la part des autorités coloniales. Nous relevons également que la division des tâches entre le secteur public, qui se chargeait de la mise en œuvre des grands chantiers et des industries, telles que le phosphate et l'énergie, et le secteur privé qui investissait dans les finances, l'immobilier et l'agriculture, fut-elle organisée avec beaucoup de réflexion et d'attention. Ainsi, l'avènement du système capitaliste au Maroc est inséparable du mode de gestion installé par le régime du Protectorat.

⁸⁶ Gallissot R. . Le Maroc et la crise. In: Revue française d'histoire d'outre-mer, tome 63, n°232-233, 3e et 4e trimestres 1976. L'Afrique et la crise de 1930 (1924-1938). P :490

⁸⁷ Galissot R. . Op Cit. P : 57-58

⁸⁸ Ayache A. . Les mouvements de capitaux dans les sociétés au Maroc (1912-1955). Leurs aspects géographiques. In: Bulletin de l'Association de géographes français, N°275, 35e année, 1958. P : 23

⁸⁹ Gallissot R. . Op Cit. P : 159

⁹⁰ Belal A. . Op Cit. P : 29

⁹¹ Ghali Berrada M. . Op Cit. P : 77-78

⁹² Belal A. . Op Cit. P : 71-72

3. Les métamorphoses des milieux économiques marocains pendant la période coloniale et la phase de l'indépendance

Les multiples transformations citées précédemment vont inéluctablement impacter la place et les rôles de la classe bourgeoise au sein du paysage économique marocain, et ce à travers une succession d'évènements majeurs ayant une incidence directe sur le devenir de la société marocaine.

3.1. Le positionnement de la bourgeoisie marocaine au sein de l'économie coloniale

En désignant la ville de Rabat comme la capitale administrative et la ville Casablanca comme la capitale économique du Maroc, les autorités coloniales entendaient limiter la suprématie de la ville de Fès qui fut à la fois la capitale économique et politique du Pays. Par cette décision stratégique, Hubert Lyautey, avait plusieurs buts : s'éloigner des pôles de contestation en effectuant une politique de pacification qui allait être beaucoup plus étendue et sévère; se démarquer des marchands fassis trop engagés dans le milieu socioculturel de la ville et essayer de mettre en œuvre une nouvelle couche de commerçants aptes à s'adapter avec les nouveaux changements économiques et politiques. Le déplacement des activités économiques vers la ville de Casablanca a fait de cette ville le carrefour des transactions, et de son port le principal poumon des exportations de matières premières vers la France et l'import de produits français. L'option économique de Lyautey pour le Pays fut nettement liée aux intérêts de l'Hexagone⁹³.

Les grandes mutations que connut le territoire marocain après l'avènement du Protectorat engendrent le basculement de

sa dynamique économique vers sa côte maritime et générèrent en même temps le transfert de la majorité des négociants et des gros capitaux de Fès vers le nouveau centre économique du pays : Casablanca.⁹⁴ Des centaines de marchands avaient émigré à Casablanca. Ils avaient fait de certains quartiers de la ville l'endroit principal de leurs transactions et de leurs commerces. Ils étaient particulièrement des grossistes. Rares étaient ceux qui œuvraient dans les industries légères, l'alimentation ou l'immobilier⁹⁵. Les marchands fassis avaient développé d'importantes activités de commercialisation de certains articles comme le sucre, le thé, les céréales et les textiles. Cette dynamique commerciale avait occasionné l'accumulation des premières fortunes familiales. Certains historiens pensent que l'accumulation des expériences et des acquis dans le secteur commercial par les familles fassies auraient pu former les prémisses d'une fraction sociale entreprenante⁹⁶. Sauf que la fragilité des conditions matérielles, économiques et socioculturelles du Maroc et la politique prescrite par les autorités coloniales avaient empêché la naissance d'une telle culture entrepreneuriale.⁹⁷

Cette tendance singulière à vouloir choisir le commerce et éviter les nouvelles formes de production de la richesse pouvait apparaître paradoxale. Plus de 80% de commerçants à Casablanca sont de Fès. Des chercheurs qui ont consulté les guides économiques de cette période ont révélé que les fassis abandonnent les secteurs industriels. Parmi les 89 sociétés industrielles installées au Maroc en 1951 il y avait seulement 5 compagnies où siégeaient certains entrepreneurs marocains, comme Abdelaziz Sebti, un des grands marchands fassis qui était membre

⁹⁴ Kaioua A.. Op Cit. P :321

⁹⁵ Kourounfol H. . Op. Cit. P : 123

⁹⁶ Vermeren P. . Histoire du Maroc depuis l'indépendance. La Découverte. 2006. P :13-14

⁹⁷ Affaya N. et Guerraoui D. . Op Cit. P : 58

⁹³ Affaya N. et Guerraoui D. . Op Cit. P : 57-58

du conseil d'administration de l'« Omnium Industriel du Maghreb ». D'autres tels qu'Abdesslam Bencheikroun et Mohamed Ben Larbi Alaoui furent des ordonnateurs de la société du carton et de la Banque du Maroc.⁹⁸ Le dynamisme des familles fassis se matérialisait principalement dans le commerce et la spéculation. L'accumulation des richesses qu'elles ont pu réaliser pendant une courte durée ne leur a pas permis, malgré tout, comme ce fut le cas dans le cadre du modèle de la révolution industrielle, d'atteindre un statut sociopolitique supérieur dépassant une culture économique traditionnelle. A ce sujet, les propos avancés par le juriste français Louis Fougère, interviewé par Tangeaoui dans le cadre de son étude, donnent une intéressante appréciation de l'état économique et politique du Maroc de l'après-guerre : « Les fortunes marocaines pouvaient se constituer essentiellement dans les activités commerciales. Par tradition, le Marocain est plus apte dans le commerce que dans l'exploitation industrielle »⁹⁹.

La disposition des entrepreneurs marocains, surtout issus de la ville de Fès, à investir dans les activités commerciales ne se justifie pas uniquement par le poids de l'habitude ou par la complication du monde entrepreneurial et industriel, mais également par la volonté affichée des autorités coloniales d'empêcher la naissance d'une classe marocaine apte à s'ajuster avec les démarches d'investissements dans les domaines économiques porteurs de bénéfices et de richesse. Elles apercevaient mal l'émergence d'entreprises marocaines qui concurrençaient les leurs ou leurs produits. D'autant plus que le modèle économique que les français envisageaient pour le Pays était celui d'un système économique dépendant qui sert les intérêts de la

France.¹⁰⁰ L'instauration du protectorat a joué deux rôles. Un rôle d'entraînement sur les lignes des affaires. Parfois il ne s'agissait que de démarrages dans les affaires, mais des démarrages réussis. Un rôle d'obstacle également. Les entrepreneurs marocains ont été peu impliqués dans les affaires. Les groupes français ont entravé le développement de certaines activités marocaines.¹⁰¹

Cependant, il convient de prendre en compte les facteurs culturels dans l'étude des penchants profonds des entrepreneurs marocains pour le commerce et dans leur façon d'accumuler les fortunes. Qu'il s'agisse d'une question de caractère, d'habitudes difficiles à modifier ou bien d'un aspect d'opportunisme et de quête aisée du profit¹⁰², il apparaîtrait autant risqué de se limiter à ces facteurs comme éléments exclusifs d'observation du phénomène, comme il semblerait difficile de les éviter. De toute manière, les fassis avaient, généralement fait du commerce l'activité professionnelle grâce à laquelle « on réalise le plus d'acquis matériels dans courtes périodes »¹⁰³. Ce constat est consolidé par le choix de la promotion immobilière. L'industrialisation timide mais visible mise en œuvre par le protectorat avait produit une mobilité sociale sans précédent. L'exode rural vers des villes, stimulée par les français, avait incité quelques marchands marocains à acquérir des terres et des jardins autour de plusieurs villes. En raison de l'urbanisation et de la demande d'habitations, l'investissement dans le secteur de l'habitat et la spéculation dans le domaine foncier avaient permis à un certain nombre de familles de récolter de grands bénéfices à Casablanca, à Fès ou dans d'autres villes qui commençaient à croître sous l'impulsion des nouvelles activités

⁹⁸ Kourounfol H. . Op. Cit. P : 123

⁹⁹ Tangeaoui S. . Les entrepreneurs marocains : pouvoir, société et modernité. Karthala. Paris. 1993. P : 136-138.

¹⁰⁰ Affaya N. et Guerraoui D. . Op Cit. P : 60

¹⁰¹ Tangeaoui S. . Op Cit. P : 137

¹⁰² Ghali Berrada M. . Op Cit. P: 99

¹⁰³ Kourounfol H. . Op. Cit. P : 125

économiques¹⁰⁴. L'immobilier était devenu source de profit rapide et vecteur d'enrichissement. La plupart des entrepreneurs qui avaient investi la sphère de l'immobilier étaient issus de Fès. Par ailleurs, certains entrepreneurs fassis s'étaient aventurés dans d'autres domaines, tel le cas de Mohamed Laghzaoui dans le transport ou les frères Sebti dans le textile et Mohammed Diouri à Kenitra originaire de Fès, dans les industries légères¹⁰⁵.

Assurément, les fassis n'étaient pas les seuls qui faisaient du commerce pendant le protectorat, et ils n'étaient pas les seuls à amasser les fortunes. Il y avait également les juifs marocains et des marchands soussis. Sauf que si les juifs étaient toujours actifs dans les affaires et l'intermédiation marchandes, comme l'exemple des commerçants du Roi et autres fonctions occupées dans les relations entre l'autorité centrale et les Européens, les soussis avaient intégré le milieu des affaires un peu tard. Ils investissaient, principalement, dans le petit commerce comme épiciers, vendeurs de produits d'alimentation, de tabac et une minorité s'était introduite dans le commerce de gros. Les soussis avaient leur propre modèle d'établissement de leurs réseaux, axés sur les membres de la famille, les frères et les cousins ou les individus issus du même village.¹⁰⁶ À l'inverse des fassis qui se sont installés essentiellement dans certaines villes qui se caractérisent par des activités économiques importantes¹⁰⁷, les acteurs économiques soussis, provenant d'une zone pauvre, ont montré dès leur naissance une large mobilité géographique¹⁰⁸. Pourtant, personne n'avait prévu la montée progressive mais considérable des entrepreneurs originaires de souss. Le 20^{ème} siècle raconte l'émergence, l'essor et la puissance de

cette élite d'entrepreneurs marocains. Y a-t-il des explications de nature anthropologique dans cette montée ? Comment en quelques décennies les entrepreneurs soussis, toutes tailles confondues, se sont parvenus à se placer aisément dans l'environnement économique marocain ?

Plusieurs éléments d'analyse furent fournis. Selon les uns, il faudrait explorer l'aspect doctrinal et religieux, d'autres voient que les habitudes d'organisation et l'élément démographique ont favorisé l'évolution singulière de cette catégorie sociale. De toute façon et quelles que soient les causes effectives, il est certain que certains événements qu'a connus le Pays pendant la phase du protectorat, conjugués à une morale engagée du travail avaient préparé cette classe commerçante à jouer d'importants rôles au sein de la scène économique marocaine¹⁰⁹.

Les marocains de confession juive pratiquaient également le commerce. En dépit des fonctions singulières qu'ils ont occupées dans les transactions commerciales entre le Maroc et le continent Européen, des services financiers qu'ils ont fournis pour le compte des Sultans pendant le 19^{ème} siècle, ils se présentaient parmi les premiers à acquérir la protection des Européens et furent des intermédiaires favorisés dans le commerce de l'or, du thé, du sucre et du savon, comme ils se sont aisément adaptés aux nouvelles modalités d'échanges commerciaux. Nonobstant cette ouverture aux transformations des pratiques économiques, ils se sont éloignés, dans leur majorité de toute forme d'action économique dans des domaines autres que le commerce durant le protectorat. Ils avaient éprouvé des aptitudes compétitives notables dans le commerce de gros. Ils avaient pu former des fortunes

¹⁰⁴ Affaya N. et Guerraoui D. . Op Cit. P :60

¹⁰⁵ Kourounfol H. . Op. Cit. P : 133-134

¹⁰⁶ Affaya N. et Guerraoui D. . Op Cit. P :61

¹⁰⁷ Ghali Berrada M. . Op Cit. P :63

¹⁰⁸ Ibid. P :67

¹⁰⁹ André A. . Casablanca : essai sur la transformation de la société marocaine au contact de l'Occident. Editions du CNRS. 1972. P : 426

considérables qui incitèrent certains juifs à s'ouvrir aux industries légères, en particulier du cuir et de l'alimentation.¹¹⁰ Les juifs marocains étaient très actifs pendant le protectorat, en comparaison à la communauté musulmane¹¹¹. Et ce, grâce aux expériences acquises durant l'histoire économique récente du Maroc¹¹², et à leurs relations avec les pays Européens et leur savoir-faire dans les compromis¹¹³. Quoique demeurant perçus comme des protégés du Roi durant la phase coloniale, ce nouveau système avait accordé certainement aux juifs du Maroc des perspectives et des occasions qu'ils exploiteront habilement et généralement avec réussite. Possédant un niveau d'éducation partiellement supérieur comparativement à leurs concitoyens musulmans, ils ont pu se positionner confortablement dans le monde du commerce et de la finance, formant une sorte de pont essentiel et des intermédiaires indispensables entre les Européens installés au Maroc et le reste de la population¹¹⁴.

En somme, les entrepreneurs marocains durant le protectorat étaient principalement des marchands, quelles que soient leurs provenances religieuses ou raciales. Le protectorat français avait entièrement modifié les assises physiques de l'économie marocaine : l'infrastructure, les moyens de communication, la gestion et même les principales branches d'activités. Il avait associé ses options économiques à celles de l'hexagone, et administré politiquement cette association de telle manière à bloquer toute tentative marocaine de se démarquer ou de mettre en place une économie parallèle apte à concurrencer sa vision. Des acteurs économiques s'étaient aventurés dans quelques industries légères comme le

textile, l'alimentation, le cuir, mais d'une manière très timide. La plupart des entrepreneurs sont restés des marchands ou se sont investis dans le domaine du foncier et de l'habitat et se sont adaptés, plus ou moins, aux nouveaux modes d'échange et de production adoptés par les Français.

3.2.L'insertion de la bourgeoisie marocaine dans le mouvement de libération nationale

Afin de tenter d'approcher le développement de l'élite économique marocaine, durant la période post-coloniale, il faut, inévitablement, aborder les dimensions politiques des relations entre les autorités du protectorat et certains acteurs économiques marocains, connus par leur sympathie, ou même leur appui pécuniaire au mouvement national. Le traitement de cette dimension exige la prise en considération des nouvelles réalités économiques et institutionnelles générées par l'instauration du protectorat au Maroc. Celui-ci avait mis en œuvre une restructuration intégrale du milieu économique, des infrastructures et des modalités de transaction, qui a rendu la réflexion sur une place importante des acteurs économiques marocains dans ce contexte invraisemblable, d'autant plus que les conditions d'imposition de l'accord du protectorat en 1912 avaient, également, brouillé une proximité quelconque entre la fraction commerçante et les français et cela en dépit du nombre considérable de leurs protégés.

Après le déclenchement de la crise économique internationale et de la guerre mondiale, la classe bourgeoise se rend compte des contrôles et des limitations au développement de ses activités, décidés par les autorités coloniales. Qu'il s'agisse de licences d'importation, de permis de construire ou d'autorisations de transport, ses aspirations d'extension sont contrecarrées par des normes, et quelquefois par des discriminations,

¹¹⁰ Affaya N. et Guerraoui D. . Op Cit. P : 63

¹¹¹ Mohamed G. . Op Cit. P : 261

¹¹² Ibid. P : 23

¹¹³ Ibid. P : 38

¹¹⁴ Ibid. P : 261

provenant des pouvoirs du protectorat. Le risque devient plus manifeste quand les représentants des dominants Européens font campagne pour obtenir de garanties juridiques leur assurant une existence perpétuelle¹¹⁵. D'autant plus que la politique effectuée par le protectorat au Maroc était orientée par un désir concret d'alignement et de subordination des alliés ou de quelques groupes. Gratifier les grands caïds et les dirigeants de tribus était un outil de contrôle et d'emprise sur l'économie et la société¹¹⁶.

L'élite dirigeante marocaine, qui avait admis la tutelle étrangère pour amorcer une modernisation du pays, se serait à la rigueur accommodée d'étapes qui lui auraient garanti la reprise d'un pouvoir accru : elle ne pouvait, en aucun cas, admettre comme définitif un état qui la pousse à s'éloigner de la gestion de la chose publique. Les erreurs de l'administration coloniale et les circonstances internationales accélèrent le développement d'une situation d'antagonisme où émergera l'élite dirigeante marocaine contemporaine¹¹⁷. Il est vrai que les bourgeois marocains avaient bénéficié des difficultés des pouvoirs du protectorat pratiquement pendant la Seconde Guerre mondiale pour amasser des fortunes étendues. La fin de la guerre a permis aux colons d'imposer de lourdes limitations sur les actions d'importation et d'exportation des marchands marocains. Ce qui limita leurs échanges et diminua leurs recettes. Le choix de la libération devient, pour cette couche sociale, l'ultime alternative qui répondait aussi bien aux aspirations du mouvement national qu'aux exigences de

repositionnement de leurs intérêts dans le Maroc postcolonial.¹¹⁸

En 1934, il était question de l'exigence du respect des dispositions du traité du protectorat et de la mise en œuvre des réformes qui légitime la mise en tutelle étrangère sur le Maroc, mais également du développement du niveau de vie et la préservation des produits marocains¹¹⁹. De plus, la crise socio-économique, associée à ce sentiment de frustration, incite les jeunes marocains issus de la bourgeoisie citadine à s'organiser politiquement afin de défendre leurs intérêts individuels et celui de la nation en formation. Le Comité d'action marocaine fût leur première organisation politique avant celle de l'Istiqlal en 1945¹²⁰. La coopération entre bourgeois et nationalistes date alors du début des années 1930 où, au cours des manifestations, des marchands, des Oulémas et des artisans de Fès soutenaient les jeunes militants. Plus particulièrement, la conversion idéologique des grands bourgeois au profit du nationalisme istiqlalien remonte à 1945. D'après Echaoui, « **On les (les bourgeois marocains) a vus financer les écoles privées dès les années vingt, amasser des fortunes lors des pénuries de la Seconde Guerre et prêts à collaborer avec le capital étranger après 1945, mais rejetés par celui-ci et par l'administration, ils n'hésitèrent pas à s'engager massivement aux côtés des nationalistes de l'Istiqlal.** »¹²¹

Les grands marchands citadins, en dépit des relations stables que le protectorat

¹¹⁸ Lamrhili El Kohen A. . Formation et développement de la bourgeoisie au Maroc. In : Revue Al Asas. N°10. Juillet 1978. P : 32-33

¹¹⁹ Affaya N. et Guerraoui D. . Op Cit. P : 64

¹²⁰ Echaoui M. . Bourgeoisie citadine et mouvement national marocain dans les années 1930. In: Cahiers de la Méditerranée, n°46-47, 1, 1993. Bourgeoisies et notables en Méditerranée (XVIIIe-XXe siècles) [Actes du colloque de mai 192 à Grasse] P :183-184

¹²¹ Ibid. P : 187-188.

¹¹⁵ Marais O. . La classe dirigeante au Maroc. In : Revue française de science politique, 14^e année, n°4, 1964. P :716

¹¹⁶ Affaya N. et Guerraoui D. . Op Cit. P : 66

¹¹⁷ Marais Octave. Op Cit. P :716

entreprenait avec certains d'entre eux, étaient suspectés, dans leur majorité, de sympathiser avec le mouvement national et d'appuyer matériellement ses actions. Elles avaient essayé de les absorber sans résultats, notamment lorsque le mouvement indépendantiste s'est amplifié et le choix de coopérer avec les français se présentait comme un véritable danger pour eux. L'indépendance constituait une opportunité pour les marchands prospères de s'impliquer dans décisions politiques nationales et de s'ériger en intervenants incontournables dans les options du Maroc qui demeure dans ses bases économiques encore dépendant de l'économie de la métropole¹²².

Le choix d'une appartenance politique, pendant cette période d'ébullition politique et intellectuelle, se considère parmi l'une des démarches d'ascension sociale adoptée par la bourgeoisie marocaine qui a le plus souvent joué la carte du nationalisme, en accord alors avec le projet indépendantiste, contre le protectorat¹²³. La bourgeoisie marchande, coincée, devait adhérer au courant nationaliste et le soutenir financièrement¹²⁴. Dans cette phase, la mouvance de l'élite bourgeoise fassie ne concerne que certaines quelques dizaines de familles et quelques centaines de personnes, cependant elle a une importance décisive dans l'histoire marocaine du 20^{ème} siècle. Une fraction des héritiers de ces familles investit dans l'enseignement colonial et forme l'ossature intellectuelle du nationalisme marocain. En outre, quand ces jeunes marocains, associés aux oulamas de Fès, revendiquent l'indépendance après la fin de la guerre, ils

bénéficient d'abondantes aides familiales pour appuyer le mouvement¹²⁵.

CONCLUSION

À la lumière de ce qui précède, se dégage que l'essor de l'élite économique marocaine a passé par plusieurs étapes décisives. Il a été caractérisé par une longue transition sur le plan organisationnel et fonctionnel, d'un « ancien régime », fortement marqué par l'omnipotence d'une bourgeoisie commerçante, à une nouvelle ère, dans laquelle le pays s'ouvre à la modernité et adopte un modèle économique capitaliste sous l'influence du Protectorat, qui a créé un Maroc nouveau à travers l'aménagement du territoire, les infrastructures de base, l'urbanisation, l'administration et l'économie. Nonobstant la distinction du Maroc utile ou inutile, tout le territoire fut transformé sous ce nouveau régime. Deux buts étaient envisagés : Le premier était de fonder une économie dépendante, d'exploitation des ressources, d'industrie de transformation, de consommation et d'export. Le deuxième visait à favoriser une économie libérale permettant le transfert des profits parfois exemptés d'impôts, en France et éviter de les réinvestir au Maroc.

De ce fait, le rôle du protectorat dans cette mouvance socioéconomique a pris une importance incontestable, dans la mesure où il a contribué aux grandes transformations qui sont survenues dans la composition des classes économiques marocaines et leur positionnement dans le champ sociopolitique. Ajoutons à cela que les élites économiques marocaines ont su comment s'adapter aux nouvelles réalités économiques et politiques marquant le pays. Cela n'exclut pas le fait qu'elles ont adopté une attitude proactive et revendicative vis-à-vis des autorités coloniales, lorsqu'elles ont constaté que

¹²² Affaya N. et Guerraoui D. . Op Cit. P : 66

¹²³ Affaya N. et Guerraoui D. . Op Cit. P : 64-65

¹²⁴ Khatibi A. . Note descriptive sur les élites administratives et économiques marocaines. Annuaire de l'Afrique du Nord. CNRS. 1968. P :87

¹²⁵ Vermeren P. . Histoire du Maroc depuis l'indépendance. Op Cit. P :14

leurs intérêts ne collent pas avec ceux du protectorat. Dans ce sens, il n'est pas certainement faux de dire que la bourgeoisie marocaine avait pris part à la quête de l'indépendance.

Certes, le capitalisme marocain est né sous l'impulsion du protectorat qui se présenta, de ce fait, comme l'élément déclencheur de la conversion vers le libéralisme économique, pourtant, il fut loin d'être l'unique intervenant dans cette dynamique.

Comme nous allons le voir dans la deuxième partie de ce travail, le rôle des pouvoirs publics d'un côté, le développement d'une culture entrepreneuriale, les découpages sociaux qui se bouleversèrent avec la privatisation et la libéralisation de l'économie marocaine, ont été aussi des éléments décisifs dans l'installation d'une économie libérale et l'encouragement de la culture entrepreneuriale, durant les années qui suivent la période de l'indépendance.

BIBLIOGRAPHIE

Adam André. Casablanca : essai sur la transformation de la société marocaine au contact de l'Occident. Editions du CNRS. 1972.

Affaya Nouredine et Guerraoui Driss. L'élite économique marocaine : étude sur la nouvelle génération d'entrepreneurs. L'Harmattan. 2009.

Ayache Albert. Le Maroc. Bilan d'une colonisation. Editions Sociales. Paris. 1956.

Ayache Albert. Les mouvements de capitaux dans les sociétés au Maroc (1912-1955). Leurs aspects géographiques. In: Bulletin de l'Association de géographes français, N°275, 35e année, 1958.

Benhaddou Ali. Maroc : Les élites du Royaume, essai sur l'organisation du pouvoir au Maroc. L'Harmattan. 1997.

Berrada Abdelkader et Saadi Mohamed Said. Le grand capital privé Marocain. In : Jean-Claude Santucci (dir). Le Maroc actuel : une modernisation au miroir de la tradition. Editions CNRS. 1992.

Boutbouqalt Tayeb. La politique d'information du protectorat français au Maroc : 1912-1956 : intensification de la propagande coloniale et résistance nationale au Maroc : 1926-1956. Thèse de doctorat en sciences de l'information. Université Paris II. 1985

Chaker A. Les obstacles institutionnels au développement d'une bourgeoisie capitaliste au Maroc précolonial, et les moyens de leur dépassement. In : Cahiers de la Méditerranée, n°45, 1, 1992. Bourgeoisies et notables dans le monde arabe (XIXe et XXe siècles). Actes des colloques mai 1990 et mai 1991 à Grasse.

Claisse Alain. Le makhzen aujourd'hui. In : Le Maroc actuel. CNRS. Paris. 1992.

Hari Tarik. Du bourgeois à l'entrepreneur : Une lecture sociologique des mutations de l'économie marocaine. Critique économique n° 38-39. Printemps-été 2019.

Echaoui Mohamed. Bourgeoisie citadine et mouvement national marocain dans les années 1930. In: Cahiers de la Méditerranée, n°46-47, 1, 1993. Bourgeoisies et notables en Méditerranée (XVIIIe-XXe siècles) [Actes du colloque de mai 192 à Grasse]

El Atri Abderrahim. La fabrique de l'élite au Maroc : le Makhzen, l'argent, l'appartenance et le sacré : les moyens d'atteindre le sommet. Wjhat nadar. 2006. (en arabe)

El Kohen LAMRHILI Ahmed. Formation et développement de la bourgeoisie au Maroc. In : Revue Al Asas. N°10. Juillet 1978.

El Mansouri Othman. Le commerce au Maroc au 16ème siècle. Contribution à l'histoire économique du Maroc. Publications de la faculté des lettres et de sciences humaines. Rabat. 2001. (en arabe)

Ennaji Mohammed. Expansion Européenne et changement social au Maroc : XVI-XIX siècles. Eddif. Casablanca. 1996.

Galissot René. Le patronat Européen au Maroc : 1931-1942. Eddif. 1990.

Gallissot René. Le Maroc et la crise. In: Revue française d'histoire d'outre-mer, tome 63, n°232-233, 3e et 4e trimestres 1976. L'Afrique et la crise de 1930 (1924-1938).

Germouni Mohammed. Le protectorat français au Maroc : Un nouveau regard. L'Harmattan. 2015.

Ghali Berrada Mohamed. Une élite de transition : les entrepreneurs marocains des années 60. La croisée des chemins. 2014.

Hibou Béatrice. Les enjeux de l'ouverture au Maroc. Dissidence économique et contrôle politique. Les Etudes du CERI. n° 15. avril 1996.

Hibou Béatrice, « Maroc : d'un conservatisme à l'autre », in Jean-François Bayart et al., Legs colonial et gouvernance contemporaine, Paris, Fasopo, vol. 2, 2006.

Himmer Abdessalam. L'élite marocaine et problématique de la modernisation (en arabe). Almoultaqa. Casablanca. 2001.

Kaioua Abdelkader. Les grosses fortunes économiques et industrielles à Casablanca. In: Cahiers de la Méditerranée, n°46-47,1, 1993. Bourgeoisies et notables en Méditerranée (XVIIIe-XXe siècles). Actes du colloque de mai 192 à Grasse.

Kenbib Mohammed. Protections et subversion au Maroc (1856-1912). In : Jean Claude Santucci. Le Maroc actuel : une modernisation au miroir de la tradition. CNRS. 1992.

Kenbib Mohammed. Protégés et brigands dans le Maroc du 19ème siècle et le début du 20ème .In Hesperis-Tamuda. Vol XXIX. Fascicule 2. 1992.

Khatibi Abdelkebir. Note descriptive sur les élites administratives et économiques marocaines. Annuaire de l'Afrique du Nord. CNRS. 1968.

Khatibi Abdelkebir. De la hiérarchies précoloniales. In : Abdelkébir Khatibi. Chemins de traverse : essai de sociologie. Institut Universitaire de la Recherche Scientifique. Université Mohamed V-Souissi. 2002.

Kinanah Larbi. L'évolution des structures économiques, sociales et politiques du Maroc au 19ème siècle (Fès 1820-1912). Info Press Fès. 2002.

Kninah Abdeslem. Image(s) française(s) du Maroc avant le Protectorat : (XVIIe-XXe siècles). Thèse de doctorat. Ecole doctorale Culture et Patrimoine. Université d'Avignon, 2015

- Kourounfol Hassan. Le peuple de Fès : argent et politique. Dar abi rakrak. 2007.
- Laamrani Abdelatif. Le rôle du gouverneur au Maroc. L'Harmattan. 2016.
- Larbi El Harras Mohamed. Secteur privé au Maroc et ses structures représentatives. Imprimélie. Rabat. 1997
- Laroui Abdellah. L'histoire du Maghreb : un essai de synthèse. Centre culturel arabe. 2001.
- Laroui Abdellah. Les origines sociales et culturelles du nationalisme marocain : 1830-1912. Centre culturel Arabe. 3ème édition. 2009.
- Lévi-Strauss Claude. Anthropologie structurale. Plon, Paris. 1959.
- Lugan Bernard. Histoire du Maroc : des origines à nos jours. Criterion. Paris. 1992.
- Marais Octave. La classe dirigeante au Maroc. In : Revue française de science politique, 14^e année, n°4, 1964.
- Metzger Chantal, L'Empire colonial français dans la stratégie du Troisième Reich (1936-1945), Bruxelles, Francfort-sur-Main, New-York, Peter Lang, 2002, 2 vol
- Miège Jean-Louis. Le Maroc et l'Europe (1830-1894). Tome : III. PUF. Paris. 1962.
- Naciri Mohammed. L'évolution de l'économie marocaine en longue période: Crise des modèles ou crise des élites ?. Critique économique n° 24. Printemps-été 2009.
- Rivet Daniel. Histoire du Maroc : De Moulay Idris à Mohammed VI. Fayard. 2012
- Saul Samir. L'électrification du Maroc à l'époque du protectorat. In : Outre-mers, tome 89, n°334-335, 1er semestre 2002. L'électrification outre-mer de la fin du XIXe siècle aux premières décolonisations.
- Tangeaoui Saïd. Les entrepreneurs marocains : pouvoir, société et modernité. Karthala. Paris. 1993.
- Vermeren Pierre. Histoire du Maroc depuis l'indépendance. La Découverte. 2006.
- Waterbury John. The Commander of the Faithful: The Moroccan Political Elite : A study in segmented politics. Weindenfeld and Nicolson. 1970.